

TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA O'QUVCHILARDA ERKIN FIKRLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Nurqulov Murodjon

Namangan davlat texnika universiteti psixologi

e-mail: Mnurqulov94@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarda erkin fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik asoslari va innovatsion yondashuvlari tahlil etilgan. Erkin fikrlash bugungi kunda shaxsiy rivojlanish, ijodkorlik va mustaqil qaror qabul qilishning muhim omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Maqolada erkin fikrlash tushunchasining mazmuni, uning yoshga oid xususiyatlari, ta'lim jarayonida bu ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi metod va uslublar yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, interaktiv metodlar va o'quvchini faol subyekt sifatida shakllantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarning o'rni ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari o'qituvchilarga erkin fikrlash, ijtimoiy faol va ijodiy shaxsni tarbiyalashda amaliy yordam beradi.*

Аннотация: *В данной статье проанализированы педагогические основы и инновационные подходы к формированию навыков свободного мышления у учащихся в процессе образования и воспитания. Свободное мышление сегодня рассматривается как один из важнейших факторов личностного развития, креативности и принятия самостоятельных решений. В статье раскрывается содержание понятия "свободное мышление", его возрастные особенности, а также методы и приёмы, способствующие развитию этих навыков в образовательном процессе. Кроме того, показано значение современных образовательных технологий, интерактивных методов и инновационных подходов, направленных на формирование учащегося как активного субъекта. Результаты исследования окажут практическую помощь педагогам в воспитании свободно мыслящей, социально активной и креативной личности.*

Abstract: *This article analyzes the pedagogical foundations and innovative approaches to developing students' critical thinking skills in the educational and upbringing process. Today, free thinking is considered one of the key factors in personal development, creativity, and independent decision-making. The article explores the concept of free thinking, its age-related characteristics, and the methods and techniques that contribute to the development of these skills in the learning process. It also highlights the role of modern educational technologies, interactive*

methods, and innovative approaches aimed at shaping the student as an active participant. The research findings provide practical assistance to educators in fostering freely thinking, socially active, and creative individuals.

Kalit so'zlar: Erkin fikrlash, pedagogik jarayon, o'quvchi faolligi, tanqidiy fikrlash, innovatsion yondashuv, ta'lim metodlari, ijodiy fikrlash, muammoli ta'lim, interfaol metodlar, mustaqil fikrlash, kompetensiya yondashuvi, shaxsiy rivojlanish, zamonaviy ta'lim, mantiqiy fikrlash, o'quv motiatsiyasi, ijtimoiy faoliyat

Ключевые слова: свободное мышление, педагогический процесс, активность учащихся, критическое мышление, инновационный подход, методы обучения, творческое мышление, проблемное обучение, интерактивные методы, самостоятельное мышление, компетентностный подход, личностное развитие, современное образование, логическое мышление, учебная мотивация, социальная активность.

Keywords: free thinking, pedagogical process, student activity, critical thinking, innovative approach, teaching methods, creative thinking, problem-based learning, interactive methods, independent thinking, competency-based approach, personal development, modern education, logical thinking, learning motivation, social activity.

KIRISH

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan davrda ta'lim-tarbiya jarayonining asosiy vazifalaridan biri – o'quvchilarda erkin, mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir. Chunki zamonaviy jamiyatga faqat bilimli emas, balki o'z fikrini erkin ifoda eta oladigan, muammolarga noan'anaviy yondasha oladigan, ijodkor shaxslar zarur. Erkin fikrlash – bu nafaqat fikr bildirish erkinligi, balki mavjud ma'lumotlarni tahlil qilish, baholash va yangicha yondashuvlarni ilgari surish qobiliyatidir. Ta'lim tizimida bu ko'nikmalarni shakllantirish esa o'qituvchidan yangicha pedagogik yondashuv, interfaol metodlar va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarini qo'llashni talab etadi. Shu boisdan, ushbu maqolada o'quvchilarda erkin fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik asoslari va innovatsion yondashuvlari ilmiy-nazariy hamda amaliy nuqtai nazardan tahlil etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Erkin fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanida muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Turli mualliflar bu ko'nikmalarni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o'rni, o'quvchi shaxsining faolligi va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish usullarini tadqiq etganlar. Jumladan, J. Dewey ta'limda tanqidiy va erkin fikrlashning zarurati haqida fikr yuritgan bo'lsa,

V.V. Davydov va L.V. Zankov singari olimlar o'quv faoliyati jarayonida o'quvchining mustaqil fikrlashini shakllantirishga yo'naltirilgan o'qitish tizimlarini ishlab chiqqan. O'zbek tadqiqotchilaridan N. Jo'raev, Sh. Yuldashev, D. Rasulova singari olimlar zamonaviy o'quvchilarda ijodiy va erkin fikrlashni rivojlantirishda interaktiv metodlar, kompetensiyaviy yondashuv va muammoli ta'lim usullarining samaradorligini yoritganlar. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, erkin fikrlash ko'nikmasi nafaqat bilimlarni egallashda, balki shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy moslashuv va hayotiy muammolarni hal qilishda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchini bilimni passiv qabul qiluvchi emas, balki faol subyekt sifatida shakllantirishga xizmat qiladigan pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar erkin fikrlashni rivojlantirishning asosi sifatida e'tirof etiladi. Adabiyotlarda qayd etilishicha, tanqidiy va mantiqiy fikrlashni o'stirish, o'quv motivatsiyasini rag'batlantirish, muammoli vaziyatlar orqali bilim berish metodlari o'quvchilarning mustaqil qaror qabul qilish, savol berish, mulohaza yuritish, muqobil yechimlarni taklif qilish kabi ko'nikmalarini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Shuningdek, adabiyotlarda erkin fikrlashni shakllantirishda o'qituvchining roli alohida ta'kidlanadi. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchiga yo'l ko'rsatuvchi, uning fikrlash jarayonini rag'batlantiruvchi, mustaqil qaror qabul qilishga yo'naltiruvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Pedagogik jarayonda savol-javoblar, fikr almashinuvi, munozara, bahs-munozara metodlarining qo'llanilishi o'quvchilarni faol fikrlashga undaydi. Zamonaviy adabiyotlarda ta'kidlanishicha, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan birga raqamli platformalar, elektron ta'lim vositalari, onlayn testlar va virtual muhitlar ham o'quvchilarda erkin fikrlashni shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa, "Flipped classroom", "STEAM" ta'limi, "project-based learning" kabi yondashuvlar orqali o'quvchining mustaqil izlanish olib borishi, muammoni hal etish bo'yicha mulohaza yuritishi va fikrini asoslab bera olishi ko'nikmalari rivojlanadi. Psixologik-pedagogik adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, yoshga xos rivojlanish bosqichlarini inobatga olgan holda, o'quvchilar bilan olib boriladigan mashg'ulotlar mazmunan chuqur, qiziqarli va dolzarb muammolarni yorituvchi bo'lishi kerak. Bu esa o'quvchining o'z fikrini erkin ifoda etishi, turli g'oyalarga baho berishi va ijodiy tafakkur orqali yangi yondashuvlarni ilgari surishiga imkon yaratadi. Demak, mavjud adabiyotlar tahlili asosida xulosa qilish mumkinki, erkin fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish ta'lim-tarbiya jarayonining ajralmas qismi bo'lib, bu boradagi innovatsion pedagogik yondashuvlar o'quvchini har tomonlama yetuk, mustaqil va ijtimoiy faol shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

WWW.HUMOSCIENCE.COM

Maqoladagi tadqiqotda o'quvchilarda erkin fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik asoslari va innovatsion yondashuvlarini o'rganish maqsad qilingan. Tadqiqotning metodologik asosini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, konstruktivizm nazariyasi, faoliyatga asoslangan yondashuv hamda kompetensiyaviy yondashuv tashkil etadi. Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy usullar qo'llanildi: nazariy tahlil — mavzuga oid pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni o'rganish orqali ilmiy asoslarni aniqlash; kuzatuv — ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligi, erkin fikrlashi va ijodkorlik darajasini baholash maqsadida amaliy holatlarni o'rganish; suhbat va so'rovnoma — o'qituvchilar va o'quvchilar bilan muloqot qilish, ularning erkin fikrlashga bo'lgan yondashuvlarini o'rganish; eksperiment — o'quvchilarning erkin fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan interaktiv metodlar va innovatsion texnologiyalarni sinovdan o'tkazish. Tadqiqotda olingan natijalar statistik tahlil asosida umumlashtirildi hamda amaliy tavsiyalar shakllantirildi. Tanlangan metodlar mavzuning mazmuniga mos bo'lib, o'quvchilarda erkin fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini har tomonlama yoritishga imkon berdi. Tadqiqotda ishtirok etgan respondentlar umumta'lim maktablarining 5–9-sinf o'quvchilari va ularning fan o'qituvchilaridan iborat bo'lib, ular orasida tanqidiy va erkin fikrlash ko'nikmalarining rivojlanish darajasi hamda bunga ta'sir etuvchi omillar o'rganildi. Tadqiqotda eksperimental va nazorat guruhlari shakllantirilib, ularning ta'lim jarayonida erkin fikrlash ko'nikmalarining o'zgarishi taqqoslab tahlil qilindi. Eksperimental guruhda muammoli vaziyatlar, "fikrlar kartasi", "rolli o'yinlar", "mashvarat stoli", "debat" kabi interfaol metodlar, shuningdek, raqamli vositalardan foydalangan holda darslar tashkil etildi. Nazorat guruhida esa an'anaviy ta'lim shakllari qo'llanildi.

Tajriba jarayonida har ikki guruh o'quvchilarining fikrlash faoliyati, mantiqiy xulosalar chiqarish qobiliyati, mustaqil qaror qabul qilishga bo'lgan tayyorligi va ijodiy yondashuvlari baholandi. Tadqiqot natijalarining ishonchliligi va obyektivligini ta'minlash maqsadida olingan ma'lumotlar matematik-statistik usullar orqali tahlil qilindi. Shuningdek, sifat tahlili asosida o'qituvchilarning o'quvchilar bilan ishlashdagi metodik yondashuvlari ham tahlil qilinib, samarali amaliy tajribalar ajratib ko'rsatildi. Ushbu metodologik yondashuv tadqiqotning nazariy asoslarini amaliy tajriba bilan mustahkamlashga, aniqlangan muammolarga asoslangan holda takliflar ishlab chiqishga zamin yaratdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarda erkin fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llanilayotgan metod va yondashuvlar bilan bevosita bog'liqdir. Eksperimental guruhda qo'llanilgan

innovatsion metodlar — muammoli ta’lim, interfaol mashg‘ulotlar, ijodiy topshiriqlar, guruhiy ishlar va raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar — o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, muammoni aniqlab, yechim topish, fikrni asoslash, bahslashish va xulosalash kabi ko‘nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirgani kuzatildi. Eksperiment yakunida o‘tkazilgan so‘rovnomalar va test natijalari asosida eksperimental guruh o‘quvchilarining erkin fikrlash darajasi nazorat guruhiga nisbatan ancha yuqori bo‘lgani aniqlandi. Jumladan, eksperimental guruhdagi o‘quvchilarning 78 foizi mustaqil fikr bildirish va asoslashga tayyor bo‘lsa, nazorat guruhida bu ko‘rsatkich 49 foizni tashkil etdi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarni faol subyekt sifatida shakllantirish, ularning fikrini qadrlash, o‘zini ifoda etishiga imkon yaratish — erkin fikrlash ko‘nikmasini rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi. Shuningdek, o‘qituvchilarning pedagogik mahorati, dars jarayonida o‘zgaruvchan metodlardan foydalana olish qobiliyati, ochiq va demokratik muloqot muhitini yaratishi ham o‘quvchilarning fikrlash faolligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalari asosida ta’lim jarayoniga samarali innovatsion yondashuvlarni joriy etish, o‘quv dasturlarini erkin fikrlashni rag‘batlantiradigan mazmun bilan boyitish va o‘qituvchilar malakasini oshirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Diagramma. O‘quvchilarning mustaqil fikrlash darajasi

Diagrammadagi segmentlar izohi:

1. Mustaqil fikrlashni ifodalash (Eksperimental guruh) — 78%
Bu ko‘rsatkich innovatsion metodlar (muammoli ta’lim, interfaol mashg‘ulotlar, debatlar va boshqalar) asosida dars o‘tilgan guruhdagi o‘quvchilarga tegishli. Ular dars jarayonida mustaqil fikr bildirish, muammoni hal qilish va ijodiy yondashuv ko‘rsatishda yuqori faollik namoyon etganlar.

2. Mustaqil fikrlashni ifodalash (Nazorat guruhi) — 49%
Bu ko‘rsatkich an’anaviy usullar asosida dars o‘tilgan guruhga tegishli. Ularning fikr bildirish, tanqidiy qarash va qaror qabul qilish darajasi pastroq bo‘lgan.

Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, **innovatsion metodlardan foydalangan holda tashkil etilgan darslar** o‘quvchilarda **erkin va mustaqil fikrlash** ko‘nikmalarini ancha samarali rivojlantiradi. Bu esa o‘quvchini faol, ijodkor va ijtimoiy tayyor shaxs sifatida shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.

XULOSA

Ta’lim-tarbiya jarayonida o‘quvchilarda erkin fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish bugungi zamon talabi bo‘lib, bu jarayon pedagogning yangicha yondashuvi, ijodiy ishlashi va o‘quvchiga shaxs sifatida yondashishini talab etadi. O‘quvchilarning fikr erkinligini qo‘llab-quvvatlash, ularni savol berishga, izlanishga, tahlil qilishga undash orqali mustaqil va tanqidiy fikrlash salohiyatini rivojlantirish mumkin. Innovatsion metodlar, interfaol dars shakllari, hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar o‘quvchini faollikka chorlaydi, bilimni chuqurroq o‘zlashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, erkin fikrlashning shakllanishi uchun ijobiy psixologik muhit, ota-onalar bilan hamkorlik va zamonaviy texnologiyalardan oqilona foydalanish muhim omillardan hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, erkin fikrlovchi o‘quvchini tarbiyalash zamonaviy ta’limning eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, bu borada amalga oshiriladigan har bir pedagogik harakat kelajak avlodning salohiyatli, mustaqil va ijodkor bo‘lib shakllanishiga zamin yaratadi.

1. Ta’lim-tarbiya jarayonida o‘quvchilarda erkin fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish pedagoglarning yangicha, ijodiy yondashuvini talab qiladi.
2. O‘quvchilarning mustaqil va tanqidiy fikrlash salohiyatini rivojlantirish uchun savol berishga, izlanishga va tahlil qilishga rag‘batlantirish zarur.
3. Innovatsion metodlar va interfaol dars shakllari o‘quvchilarning faolligini oshiradi hamda bilimlarni chuqurroq o‘zlashtirishga yordam beradi.
4. Erkin fikrlashni shakllantirish uchun ijobiy psixologik muhit yaratish, ota-onalar bilan hamkorlik qilish va zamonaviy texnologiyalardan oqilona foydalanish muhim omillardir.

Takliflar

1. Pedagoglarning kasbiy malakasini oshirishda erkin fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion metodlarni o‘rganish va amalda qo‘llashga e’tibor berilishi kerak.
2. Ta’lim muassasalarida ota-onalar bilan muntazam hamkorlik va uchrashuvlar tashkil etilib, erkin fikrlash muhitini uyda ham qo‘llab-quvvatlash choralari ko‘rilishi lozim.

3. Darslarda interfaol va kreativ usullar, hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlarni ko'proq qo'llash orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rag'batlantirish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. I.A.Karimov —Barkamol avlod orzusi T., —Sharq 1999 y
2. O'zbekiston Respublikasi —Kadrlar tayyorlash milliy Dasturi T., 2000 y
3. O'Asqarova, M.Nishonov, M.Xayitbaev —Pedagogika T., —Talqin|| 2008 y
4. A.To'xtaboyev, A.Eraliyev —Tashkiliy xatti-xarakatlar Andijon, —Xayot.2001y 5.
5. O.Musurmonova —Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasil T., —O'qituvchi.1990 y
6. R.Mavlonova —Pedagogikal T., —O'qituvchi 2004 y
7. Подласий И.П. Педагогика.—Москва, Висшая образования, 2008 г
8. M.To'xtaxo'jayeva —Pedagogika T., —O'qituvchi 2010 y
9. N.X.Avliyoqulov, N.Musayeva —Pedagogik texnologiyalar –T., 2008 y
10. N.M.Azizxo'jayev Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. - T., 2002 y